

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

CULTURA DIGITAL E INFÂNCIA: UMA ANÁLISE CIENTÍFICA SOBRE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Ionice Zucolar¹
Luiz Gustavo Alves Lemos dos Santos²

¹Especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência – Universidade Federal de São Carlos, (UFSCar) zucolarione@gmail.com

²Mestrado Profissional em Ensino de História (Profhistória) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), luizgustavo@hotmail.com.br

DOI:10.5281/zenodo.20535974

1. INTRODUÇÃO

O uso de tecnologias digitais na infância tem gerado debates no campo da educação e do desenvolvimento infantil. A presença crescente de dispositivos digitais no cotidiano das crianças exige reflexões sobre os limites de uso e sobre a mediação pedagógica necessária para que essas tecnologias contribuam para experiências de aprendizagem significativas.

Nesse contexto, a cultura digital é reconhecida como uma competência essencial no processo educativo, conforme estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018). Assim, torna-se necessário analisar criticamente a inserção dessas tecnologias na Educação Infantil, considerando seus impactos no desenvolvimento integral das crianças.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo de revisão bibliográfica, fundamentado em documentos institucionais e pesquisas recentes sobre o uso de tecnologias digitais na educação.

Entre as fontes analisadas, destacam-se as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que orientam a limitação do tempo de exposição a telas na primeira infância, enfatizando a importância de atividades físicas, interação social e sono adequado (World Health Organization, 2019).

Além disso, foram incorporados dados da pesquisa TIC Educação 2024, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que investiga o uso, acesso e apropriação das tecnologias digitais nas escolas brasileiras (CGI.br, 2025).

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

3. RESULTADOS

Os dados analisados indicam que as tecnologias digitais estão amplamente presentes no cotidiano escolar. Segundo a pesquisa TIC Educação 2024, 75% dos alunos usuários de Internet acessam a rede na escola, evidenciando a crescente inserção dessas tecnologias no ambiente educacional.

Entretanto, os dados também revelam desigualdades significativas no acesso e na infraestrutura tecnológica. Enquanto há ampliação da conectividade, apenas 62% das escolas possuem dispositivos digitais disponíveis para uso dos alunos, com índices ainda menores em escolas municipais e em áreas rurais.

Além disso, observa-se que o uso das tecnologias extrapola o ambiente escolar: 86% dos estudantes utilizam a Internet para realizar atividades escolares fora da escola, indicando uma forte dependência desses recursos no processo de aprendizagem.

Por outro lado, estudos indicam que o uso excessivo de telas na infância pode impactar negativamente aspectos do desenvolvimento, reforçando a necessidade de mediação pedagógica e de equilíbrio entre atividades digitais e experiências presenciais (World Health Organization, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as tecnologias digitais ocupam um papel central na educação contemporânea, sendo amplamente utilizadas tanto dentro quanto fora do ambiente escolar.

No entanto, sua inserção ainda ocorre de forma desigual e, muitas vezes, sem a mediação pedagógica adequada. Dessa forma, é fundamental que o uso dessas tecnologias seja orientado por práticas educativas intencionais, que considerem tanto seu potencial quanto seus limites.

A mediação docente, aliada à promoção de uma educação digital crítica, mostra-se essencial para garantir que as tecnologias contribuam efetivamente para o desenvolvimento integral das crianças, sem substituir experiências fundamentais como o brincar e a interação social.

Palavras-Chaves: Cultura Digital; Educação Infantil; Tecnologias Digitais na Educação; Mediação Pedagógica; Desenvolvimento Infantil.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

CGI.br. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2024**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age**. Geneva: WHO, 2019..